

TIBBIYOT TEXNIKUMLARIDA KLINIK FANLARNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI

Jamolov Anvar Kuchkorovich

Professional ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

jamolov_anvar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273108>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston tibbiyot texnikumlarida klinik fanlarni raqamli texnologiyalar yordamida o'qitishning ahamiyati yoritiladi. Simulyatsion texnologiyalar, AR/VR va interaktiv resurslar orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari va kasbiy tayyorgarligi mustahkamlanadi. Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida o'qitish samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: klinik fanlar, raqamli texnologiyalar, tibbiyot texnikumi, simulyatsiya, AR/VR, kompetensiya.

Аннотация: Статья посвящена значению цифровых технологий в обучении клиническим дисциплинам в медицинских техникумах Узбекистана. Отмечается роль симуляторов, AR/VR и интерактивных ресурсов в развитии практических навыков и профессиональной подготовки студентов.

Ключевые слова: клинические дисциплины, цифровые технологии, медицинский техникум, симуляция, AR/VR, компетенции.

Abstract: The article discusses the role of digital technologies in teaching clinical subjects at medical colleges in Uzbekistan. Simulation tools, AR/VR, and interactive platforms enhance students' practical skills and professional readiness.

Keywords: clinical subjects, digital technologies, medical college, simulation, AR/VR, competence.

O'zbekiston Respublikasida tibbiy ta'lim tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Prezidentimizning 2022-yil 23-dekabrda PQ-456-sonli qarori asosida sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, tibbiy ta'limni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish, malakali tibbiyot xodimlarini tayyorlashda sifatli ta'limni ta'minlash eng muhim ustuvor vazifalardan biri etib belgilandi. Jumladan, tibbiyot texnikumlari orqali o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlarini zamonaviy bilim, ko'nikma va kompetensiyalar asosida tayyorlash konsepsiyasi kuchaytirilmoqda.

So'nggi yillarda Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida 50 dan ortiq tibbiyot texnikumi tashkil etildi, ularda o'qitish jarayonini raqamlashtirish, amaliy mashg'ulotlarni klinik stsenariylar asosida olib borish, AR/VR texnologiyalarini joriy etish ishlari boshlab yuborildi. Masalan, Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi tibbiyot texnikumlarida "Virtual dispanser", "Simulyatsion markaz" hamda "Raqamli anatomiya" darsliklari amalda qo'llanmoqda. Bu o'zgarishlar o'quv jarayonini amaliyotga yaqinlashtirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va klinik kompetensiyalarini shakllantirish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, klinik fanlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitish — tibbiyot texnikumlarida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularni real klinik muhitga tayyorlashda samarali vosita hisoblanadi.

Tibbiyot texnikumlarida klinik fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalarni joriy etish zamonaviy ta'lim talablariga javob beruvchi, ilg'or yondashuvlardan biridir. Klinik fanlar o'z

mohiyatiga ko'ra nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalar, diagnostik tafakkur, klinik qaror qabul qilish, bemor bilan to'g'ri muomala qilish kabi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Shu sababli, raqamli texnologiyalar bu jarayonni yanada interaktiv va samarali qilishga xizmat qiladi.

Raqamli vositalar orqali o'quvchilarga simulyatsion texnologiyalar yordamida murakkab klinik holatlar, bemor bilan muloqot stsenariylari, diagnostik algoritmlar, muolaja rejalari kabi bilimlar virtual muhitda o'rgatilmoqda. Masalan, yuqori darajadagi simulyatorlar (SimMan kabi) yordamida yurak urishining buzilishi, nafas yetishmovchiligi, shoshilinch tibbiy yordam holatlari sun'iy muhitda qayta modellashtiriladi. Bu orqali o'quvchilar klinik qaror qabul qilishni real hayotga yaqin sharoitda mashq qiladilar. Ayniqsa, Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi texnikumlarda joriy etilgan "Virtual dispanser" va "Anatomik 3D modellar" kabi raqamli platformalar klinik fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuv sifatida keng qo'llanmoqda.

Shuningdek, kengaytirilgan reallik (AR) va virtual reallik (VR) texnologiyalari orqali murakkab operatsiyalar, ichki a'zolar tuzilishi, klinik protseduralar xavfsiz va nazorat ostida o'rganiladi. Raqamli o'quv resurslari — interaktiv darsliklar, videodarslar, test modullari, onlayn kutubxonalar yordamida talabalar darsdan tashqari ham o'qishni davom ettira oladi. Bu esa moslashuvchan ta'lim muhitini yaratadi.

O'zbekiston tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Farg'ona, Andijon, Jizzax tibbiyot texnikumlarida ham raqamli texnologiyalar asosida klinik fanlarni o'qitish yo'lga qo'yilgan. Jumladan, "Simulyatsion markazlar"da real bemorga o'xshatib tayyorlangan interaktiv manekenlar bilan mashg'ulotlar olib boriladi. Bu nafaqat o'quvchilarni klinik faoliyatga tayyorlaydi, balki ularda psixologik barqarorlik, tezkor fikrlash, javobgarlik va kasbiy yondashuv kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida shakllanayotgan kompetensiyalar orasida tibbiy hujjatlarni yuritish, elektron sog'liqni saqlash tizimlarida ishlash, zamonaviy diagnostik texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha ko'nikmalar muhim o'rin tutadi. Bu orqali o'quvchilar kelajakdagi ish joylarida zamonaviy raqamli muhitga tez moslashadi.

Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida OSCE formatidagi baholash usullari, elektron portfoliolar, klinik keyslar, tahliliy topshiriqlar qo'llanilmoqda. Har bir fan doirasida o'quvchilar o'z bilimi va amaliy ko'nikmalarini amaliy topshiriqlar orqali baholatadi. Bu esa o'qitish jarayonini an'anaviy nazariy taqdimotdan ko'ra, kasbiy faoliyatga yaqinlashtiradi.

O'zbekiston tibbiyot texnikumlarida raqamli texnologiyalar asosida klinik fanlarni o'qitish o'quvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini yanada chuqurlashtirish, mustahkamlash va ularni zamonaviy tibbiyot amaliyotiga tayyorlashda muhim rol o'ynamoqda. Bu yondashuv tibbiy ta'limning raqobatbardoshligini oshirish, global standartlarga yaqinlashtirish, zamonaviy shifokorlar avlodini tayyorlash yo'lida muhim bosqich hisoblanadi.

O'zbekistonning tibbiy ta'lim tizimida kechayotgan tub islohotlar jarayonida klinik fanlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitish nafaqat yangilik, balki zarurat darajasiga ko'tarilmoqda. Bugungi kunda kasbiy tayyorgarlik sifati bevosita ta'lim jarayonining interaktivligi, raqamli resurslar bilan boyitilganligi va o'quvchilarning mustaqil ishlash imkoniyatlariga bevosita bog'liq. Klinik fanlarning murakkab mazmuni, ularning nazariy va

amaliy jihatdan uzviy bog'liqligi, faqat an'anaviy usullar asosida o'zlashtirilishini cheklaydi. Shu sababli, raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonini takomillashtirish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning tahliliy, muloqotga kirishish, qaror qabul qilish, klinik holatni boshqarish kabi muhim kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Bugungi kunda tibbiyot texnikumlari tarmog'ida faoliyat yuritayotgan o'quvchilarga virtual dispanserlar, 3D anatomiya dasturlari, VR simulyatorlar, elektron klinik keyslar, diagnostik algoritmlar va interaktiv baholash vositalari orqali chuqurlashtirilgan, moslashtirilgan ta'lim berilmoqda. Bu vositalar orqali talaba o'zining har bir amaliy harakatini sinab ko'radi, xato qilishdan qo'rqmasdan o'rganadi, kasbiy qarorlarni real hayotga yaqinlashtirilgan muhitda mustaqil qabul qilishga o'rganadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning keng joriy qilinishi o'quvchilarda zamonaviy sog'liqni saqlash muhitiga moslashuvchanlikni kuchaytiradi. Kelgusida ular elektron tibbiy yozuvlar, telemeditsina xizmatlari, raqamli diagnostik vositalar bilan ishlay olishlari, sog'liqni saqlashning raqamlashtirilgan tizimida faol va malakali mutaxassis sifatida ishtirok etishlari uchun zarur asoslar yaratiladi. Bu esa O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha sog'liqni saqlashni modernizatsiyalash strategiyasi maqsadlariga to'la mos keladi.

Yana bir muhim jihat shundaki, raqamli texnologiyalar asosidagi o'qitish o'z ichiga nafaqat zamonaviy vositalarni, balki yangi didaktik yondashuvlarni ham oladi. Kompetensiyaviy ta'lim, portfoliolar yuritish, keyslar asosida fikrlash, holatga asoslangan o'rganish (Case-based learning), klinik simulyatsiyalar – bularning barchasi raqamli vositalar orqali real klinik muhitni sun'iy tarzda yaratib, o'quvchining kasbiy identifikatsiyasi va klinik tafakkurini erta shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarga asoslangan klinik fanlarni o'qitish tibbiyot texnikumlarida o'quv jarayonining sifatini tubdan yaxshilashga, ta'limning zamonaviy talablariga javob beruvchi kasbiy kompetensiyalarga ega o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlarini tayyorlashga xizmat qilmoqda. Bu yo'nalishda olib borilayotgan tizimli islohotlar va texnologik yangilanishlar mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimining barqaror rivojlanishiga, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati oshishiga xizmat qiluvchi muhim omildir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-dekabrda PQ-456-sonli qarori. www.lex.uz
2. Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati. "Tibbiyot texnikumlarida raqamli ta'lim muhitini yaratish ishlari davom etmoqda". (2023)
3. Qodirova N. "Klinik fanlarda raqamli simulyatsiya texnologiyalarining o'rni". – *Tibbiyot va Ta'lim*, 2023, №2, 45–51.
4. Cook D.A., Triola M.M. "Virtual patients: a critical literature review and proposed next steps". – *Medical Education*, 2009.
5. WHO. *Digital education for building health workforce capacity*. Geneva: WHO Publications, 2020.
6. Rasulova D. "Zamonaviy tibbiy ta'limda AR/VR texnologiyalari". – *Innovatsion pedagogika jurnali*, 2022, №4.